

БИОТУРИЗМ КАК ОДИН ИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДОВ ТУРИЗМА: БИОТУРИСТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА)

Ф. Ч. Бойко

Главный специалист

НИИ развития туризма

ORCID: 0009-0008-5877-3627

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20395263>

Аннотация. В статье рассматривается биотуризм как одно из перспективных направлений альтернативного туризма. Цель исследования обосновать место биотуризма в структуре альтернативного туризма, выявить его существенные характеристики, функции и риски, а также оценить потенциал его развития в Республике Узбекистан. Методологическую основу составили сравнительный и системный анализ научных публикаций, а также материалы международных организаций. Установлено, что биотуризм соответствует ключевым признакам альтернативного туризма: ограниченная массовость, экологическая ответственность, ориентация на природную аутентичность и образовательная направленность. Вместе с тем при отсутствии регулирования он может приводить к деградации экосистем, что требует институциональных механизмов управления. Показано, что Узбекистан обладает значительным потенциалом для развития биотуризма, однако это направление находится на стадии становления.

Ключевые слова: биотуризм, альтернативный туризм, экологический туризм, wildlife tourism, биоразнообразие, природно-ориентированный туризм, устойчивый туризм, охраняемые территории.

Izoh. Maqolada bioturizm muqobil turizmning istiqbolli yo'nalishlaridan biri sifatida ko'rib chiqiladi. Tadqiqotning maqsadi bioturizmning muqobil turizm tarkibidagi o'rnini asoslash, uning mazmun-mohiyati, asosiy xususiyatlari, funksiyalari va xavf-xatarlarini aniqlash, shuningdek, O'zbekiston Respublikasida uni rivojlantirish salohiyatini baholashdan iborat. Tadqiqotning metodologik asosini ilmiy nashrlarning qiyosiy va tizimli tahlili hamda xalqaro tashkilotlar materiallari tashkil etdi. Aniqlanishicha, bioturizm muqobil turizmning asosiy belgilariga mos keladi: ommaviylikning cheklanganligi, ekologik mas'uliyat, tabiiy autentiklikka yo'naltirilganlik va ta'limiy mazmunga ega bo'lish. Shu bilan birga, tartibga solish mexanizmlari mavjud bo'lmagan taqdirda, bioturizm ekotizimlarning degradatsiyasiga olib kelishi mumkin, bu esa institutsional boshqaruv mexanizmlarini joriy etishni talab qiladi. Maqolada O'zbekiston bioturizmini rivojlantirish uchun katta salohiyatga ega ekani, biroq ushbu yo'nalish hozircha shakllanish bosqichida ekani ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: bioturizm, alternativ turizm, ekologik turizm, wildlife tourism, biologik xilma-xillik, tabiatga yo'naltirilgan turizm, barqaror turizm, muhofaza etiladigan hududlar.

Abstract. The article examines biotourism as one of the promising areas of alternative tourism. The aim of the study is to substantiate the place of biotourism within the structure of alternative tourism, identify its essential characteristics, functions and risks, and assess the potential for its development in the Republic of Uzbekistan. The methodological basis of the

research consists of comparative and systematic analysis of scientific publications, as well as materials from international organizations. It has been established that biotourism corresponds to the key features of alternative tourism: limited mass participation, environmental responsibility, orientation toward natural authenticity, and an educational focus. At the same time, in the absence of regulation, it may lead to ecosystem degradation, which requires institutional management mechanisms. The article shows that Uzbekistan has significant potential for the development of biotourism; however, this field is still at the stage of formation.

Keywords: *biotourism, alternative tourism, ecotourism, wildlife tourism, biodiversity, nature-based tourism, sustainable tourism, protected areas.*

Современная туристская индустрия находится в состоянии трансформации, обусловленной изменением структуры потребительского спроса и переосмыслением роли туризма в системе взаимодействия общества и природы. Традиционная модель массового туризма постепенно утрачивает универсальность, уступая место более гибким и содержательным формам путешествий (UN Tourism, 2023).

В научной литературе данные процессы связываются с развитием альтернативного туризма, который противопоставляется массовому по своим целям, ценностям и последствиям. Альтернативные формы туризма ориентированы на устойчивость, экологическую ответственность и более глубокое взаимодействие туриста с природной и культурной средой (Xu et al., 2022; Salman et al., 2018).

В структуре альтернативного туризма особое место занимает природно-ориентированный туризм, к числу наиболее специализированных направлений которого, относится биотуризм как форма туристской деятельности, связанная с наблюдением, изучением и интерпретацией объектов живой природы. Рост интереса к биотуризму обусловлен не только изменением туристских предпочтений, но и повышением глобальной значимости биоразнообразия: по данным UN Tourism, сегмент *wildlife tourism* демонстрирует устойчивый рост (UN Tourism, 2023).

В условиях Узбекистана данная проблематика приобретает особую актуальность. Страна обладает значительным природным потенциалом (О мерах по регулированию..., 2014; О Стратегии сохранения биологического разнообразия..., 2019), однако биотуризм пока не получил достаточного развития как самостоятельное направление туристской деятельности. Настоящая статья направлена на восполнение этого пробела путём комплексного анализа сущности, функций, рисков и перспектив биотуризма.

Альтернативный туризм представляет собой совокупность форм туристской деятельности, развивающихся вне логики массового туризма. Его ключевая особенность, ориентация не на количественные показатели, а на качественные характеристики туристского опыта и его воздействие на природную и социокультурную среду (Xu et al., 2022).

Согласно теоретическим исследованиям в области альтернативного туризма (Salman et al., 2018), данная форма туристской деятельности ориентирована на устойчивое развитие, участие местных сообществ и минимизацию негативного воздействия на окружающую среду. Альтернативный туризм не следует сводить исключительно к признаку «не массовости»: его сущность заключается в иной философии путешествия, при которой турист выступает не только как потребитель услуг, но и как участник взаимодействия с природной и культурной средой. В этом контексте выделяются его

основные признаки: ограниченность масштабов, уважение к природной и культурной аутентичности, вовлечение местных сообществ, образовательная направленность, а также стремление минимизировать негативное воздействие.

В структуру альтернативного туризма традиционно включаются экотуризм, сельский, культурный, креативный туризм, а также отдельные формы приключенческого и природно-ориентированного туризма. Биотуризм, как форма взаимодействия человека с живой природой, органично вписывается в данную систему при условии его организации на принципах экологической ответственности и устойчивого развития. Таким образом, биотуризм можно рассматривать как одну из форм альтернативного туризма, обладающую выраженной природоохранной и образовательной направленностью.

В научной литературе биотуризм чаще всего рассматривается как разновидность природно-ориентированного туризма, поскольку его объектом выступают живые компоненты экосистем. В отличие от более широкого понятия природного туризма, биотуризм имеет более узкую и специализированную направленность: в центре внимания именно живая природа, а не природный ландшафт в целом.

В этом контексте биотуризм можно определить как форму туристской деятельности, ориентированную на наблюдение, изучение, фотографирование и интерпретацию объектов живой природы в естественной или близкой к естественной среде. К таким объектам относятся дикие животные, птицы, морские млекопитающие, насекомые, редкие виды растений, а также природные сообщества и экосистемы. В международной практике близким по содержанию понятием является *wildlife tourism*.

При этом важно разграничивать биотуризм и экологический туризм. Экотуризм представляет собой более широкую концепцию, включающую обязательные принципы устойчивого развития, минимального воздействия на экосистемы, участие местных сообществ и получение ими социально-экономических выгод (Bochkareva, 2003). Следовательно, не всякий биотуризм является экологическим туризмом, однако экологически организованный биотуризм может выступать одним из его практических проявлений. Такой подход имеет важное значение как для научной классификации, так и для регулирования туристской нагрузки на природные территории.

Схема 1. Место биотуризма в системе туристских практик

Источник: составлен автором на основе материалов исследования

Данная схема демонстрирует, что биотуризм занимает промежуточное положение: с одной стороны, он является частью природно-ориентированного туризма, с другой может входить в структуру экологического туризма при условии соблюдения принципов устойчивого развития.

Отнесение биотуризма к альтернативным видам туризма обусловлено рядом взаимосвязанных факторов, отражающих его содержательные, организационные и социально-экономические особенности.

Первый аргумент заключается в ценностной ориентации. В отличие от массового туризма, биотуризм формируется вокруг уникальности живой природы и процессов её функционирования. Он предполагает индивидуальные или малогрупповые практики, зависящие от природных условий, сезонности и особенностей маршрута.

Второй аргумент связан с масштабом и пространственной организацией. Биотуристские маршруты, как правило, локализуются в национальных парках, заповедниках и особо охраняемых природных территориях. Такие формы туризма требуют строгого регулирования: квотирования посещений, сезонных ограничений, сопровождения гидов, что делает их несовместимыми с моделью массового туризма.

Третий аргумент заключается в социально-экономическом эффекте. Согласно исследованиям Всемирного банка, *wildlife-based tourism* способен создавать рабочие места, диверсифицировать местную экономику и обеспечивать доход населения. Устойчивость таких проектов достигается, когда экономические выгоды распределяются в пользу сообществ, проживающих вблизи природных территорий.

Четвёртый аргумент раскрывается через образовательную и мировоззренческую функцию биотуризма. В обзоре Salman, Jaafar и Mohamad (Salman, Mohamad, 2018) отмечается, что природно-ориентированные формы туризма способствуют сохранению природных и культурных ресурсов, формируя три ключевые группы эффектов: экономические, экологические и социокультурные.

Таким образом, биотуризм соответствует основным признакам альтернативного туризма: ограниченная массовость, ресурсная чувствительность, ориентация на природную аутентичность, вовлечение местных сообществ и образовательная направленность. Его включение в систему альтернативных видов туризма является научно обоснованным.

Биотуризм выполняет комплекс взаимосвязанных функций, охватывающих экологическую, экономическую, социокультурную и образовательную сферы.

Экологическая функция биотуризма состоит в формировании стимулов к сохранению биоразнообразия и природных экосистем. По данным UN Tourism (UN Tourism, 2023), развитие туризма, основанного на наблюдении за дикой природой, повышает общественную экологическую осведомлённость. Всемирный банк (World Bank, 2020) подчёркивает, что грамотно организованный *wildlife tourism* способен привлекать инвестиции в охраняемые природные территории, снижать уровень браконьерства и усиливать ценность дикой природы как объекта наблюдения, а не изъятия.

Экономическая функция биотуризма связана с диверсификацией экономики в сельских и удалённых регионах. Доходы формируются за счёт входных билетов, услуг гидов, транспорта, размещения, питания, сувенирной продукции и интерпретационных программ. В исследованиях World Bank (World Bank, 2020) отмечается, что *wildlife*

tourism способствует снижению бедности и устойчивому развитию регионов при условии вовлечения местных сообществ в распределение выгод.

Социокультурная функция проявляется в укреплении локальной идентичности и вовлечении местных сообществ в туристскую деятельность (Salman et al., 2018). Образовательная функция обеспечивается через наблюдение за живой природой в сопровождении специалистов, превращая туристский опыт в процесс познания и экологического просвещения. Редкие виды животных, миграционные пути птиц и уникальные экосистемы становятся символами местной природной идентичности, усиливая туристскую привлекательность территорий.

Таблица 1

Функции биотуризма и их проявление в условиях Узбекистана

Функция	Содержание	Проявление в Узбекистане
Экологическая	Сохранение биоразнообразия через формирование экономической ценности природных территорий	Развитие туризма на ООПТ: Чаткальский биосферный заповедник, Нуратау-Кызылкумский биосферный резерват
Экономическая	Формирование доходов и занятости на локальном уровне	Развитие экотуризма в сельских регионах и Приаралье
Социокультурная	Вовлечение местных сообществ и сохранение традиций	Развитие гостевых домов, ремёсел, локальных инициатив
Образовательная	Формирование экологической культуры и знаний о природе	Экотропы, интерпретационные маршруты, участие в наблюдениях

Источник: составлен автором на основе материалов исследования

Представленные функции носят взаимосвязанный характер и реализуются наиболее эффективно при комплексном подходе к организации биотуризма.

Биотуризм не является изначально «экологичным» видом туризма, поскольку его воздействие напрямую зависит от уровня организации и регулирования (IUCN, 2018). При отсутствии контроля он способен приводить к негативным экологическим и социальным последствиям.

Одним из ключевых рисков является воздействие на животных и их среду обитания: неконтролируемый поток посетителей нарушает поведенческие паттерны, маршруты миграции и способствует фрагментации местообитаний. Особое значение имеет сохранение wildlife corridors, представляющих собой природные миграционные

пути животных, нарушение которых снижает устойчивость популяций и может приводить к долгосрочной деградации природных комплексов (IUCN, 2018).

Существуют и социальные ограничения: доходы нередко концентрируются у внешних туроператоров, тогда как местные сообщества несут основную нагрузку в виде ограничений землепользования и сезонной занятости. Такая ситуация снижает социальную справедливость и ослабляет устойчивость туристских проектов.

Для преодоления этих рисков необходимы: лимитирование посещаемости природных территорий, внедрение экологических стандартов, подготовка квалифицированных специалистов, а также участие местного населения в принятии решений. Устойчивость биотуризма определяется не фактом взаимодействия с природой, а качеством его организации.

Развитие биотуризма тесно связано с международными природоохранными механизмами. Конвенция CITES (CITES, 1973) направлена на регулирование международной торговли видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Её положения предусматривают ограничения на деятельность, связанную с оборотом редких видов, в целях предотвращения угроз их сохранению и естественной среде обитания.

Конвенция о биологическом разнообразии (CBD, 1992) закрепляет три ключевых принципа: сохранение биоразнообразия, устойчивое использование его компонентов и справедливое распределение выгод. Природно-ориентированный туризм рассматривается в рамках CBD как инструмент достижения целей устойчивого развития.

Рекомендации IUCN (IUCN, 2018) ориентированы на научно обоснованное управление особо охраняемыми природными территориями и снижение туристской нагрузки. UN Tourism рассматривает экологический туризм как инструмент социально-экономического развития местных сообществ и формирования экологически ответственного поведения туристов.

Значимым примером является участие Узбекистана в системе CITES с 1997 года. Проведение в 2025 году в Самарканде CoP20 подтвердило активную позицию страны в сфере охраны дикой природы: в ходе конференции были обозначены меры по поощрению инвестиций в природные парки, поддержке биотуристских инициатив и развитию образовательных программ. Таким образом, международные соглашения формируют институциональную основу для устойчивой организации биотуризма в Республике Узбекистан.

Республика Узбекистан обладает значительным природным потенциалом, который обусловлен разнообразием экосистем, включая горные территории Западного Тянь-Шаня, пустынные комплексы Кызылкума и водно-болотные угодья. Биоразнообразие страны насчитывает около 27 тысяч видов живых организмов, включая более 11 тысяч видов растений и свыше 15 тысяч видов животных. Значительная часть флоры и фауны относится к редким, реликтовым и эндемичным видам (Красная книга Республики Узбекистан, 2019).

Особую природоохранную ценность имеют виды, занесённые в Красную книгу Республики Узбекистан: снежный барс (*Panthera uncia*), бухарский олень (*Cervus hanglu bactrianus*), архар (*Ovis ammon*) и джейран (*Gazella subgutturosa*). Их сохранение тесно связано с развитием экологически ориентированных форм туризма.

Ключевую роль в формировании ресурсной базы биотуризма играют особо охраняемые природные территории: Чаткальский биосферный заповедник, Зааминский национальный парк, Нуратау-Кызылкумский биосферный резерват, Айдар-Арнасайская система озёр (О Стратегии сохранения биологического разнообразия..., 2019). Последняя представляет собой важный узел Центрально-Азиатского миграционного пути птиц и является перспективной территорией для развития бёрдвотчинга.

Бёрдвотчинг как пассивная форма биотуризма основан на наблюдении за птицами без вмешательства в экосистему. Его развитие формирует устойчивый спрос на услуги гидов-орнитологов. Наряду с ним перспективными направлениями являются ботанический, герпетологический и маммологический туризм, а также научно-волонтёрские формы (citizen science).

Несмотря на высокий потенциал, биотуризм в Узбекистане находится на начальной стадии развития. Основными ограничениями выступают недостаточная инфраструктура, дефицит квалифицированных кадров, слабая интерпретация природного наследия и ограниченная интеграция местных сообществ. Вместе с тем в ряде регионов уже формируются положительные практики: Зааминский туристический кластер, эколого-туристические проекты в Гиссарском и Сурханском заповедниках, питомник «Джейран».

Таблица 2

Потенциальные территории развития биотуризма в Узбекистане

№	Территория	Тип экосистемы	Основные объекты биотуризма	Потенциал развития
1	Чаткальский биосферный заповедник	Горные экосистемы	Редкие млекопитающие, птицы, эндемичная флора	Научный, познавательный, фото-туризм
2	Зааминский национальный парк	Горные леса	Хвойные леса, птицы, животные	Рекреационный, образовательный
3	Нуратау-Кызылкумский биосферный резерват	Пустынно-горные экосистемы	Архар, редкие растения	Экотуризм, wildlife-наблюдение
4	Айдар-Арнасайская система озёр	Водно-болотные угодья	Мигрирующие птицы	Бёрдвотчинг, научный туризм
5	Озеро Денгизкуль	Водно-болотные угодья	Редкие и водоплавающие птицы	Международный орнитологический туризм
6	Кызылкумская пустыня	Пустынные экосистемы	Джейран, рептилии, адаптивная флора	Сафари, научный туризм

№	Территория	Тип экосистемы	Основные объекты биотуризма	Потенциал развития
7	Сурхандарьинский заповедник	Горные и субтропические зоны	Уникальная фауна и флора	Исследовательский туризм

Источник: составлен автором на основе материалов исследования

Перспективы развития биотуризма в Узбекистане определяются общемировым ростом интереса к природно-ориентированному туризму и изменением туристского спроса в сторону экологически ответственных впечатлений.

Ключевым направлением является формирование комплексной системы биотуризма: специализированные маршруты (орнитологические, ботанические, зоологические), развитие citizen science, внедрение цифровых технологий для мониторинга туристских потоков. Необходима подготовка и сертификация гидов-натуралистов.

Особое значение имеет переход к управляемой модели: лимитирование посещаемости ОПТ, экологический мониторинг, дифференциация маршрутов по уровню чувствительности экосистем. Необходимо также вовлечение местных сообществ и развитие международного сотрудничества, включая трансграничные маршруты в Центральной Азии (например, по ареалам снежного барса).

Практическая реализация этих направлений уже началась: экологические маршруты в Приаралье, конкурсы «green startups», ботанический сад Global Allium Garden. Таким образом, развитие биотуризма в Узбекистане связано с переходом от фрагментарных инициатив к системной модели, основанной на научном подходе, цифровизации и принципах устойчивого развития.

Проведённый анализ позволяет рассматривать биотуризм как перспективное направление альтернативного туризма, основанное на использовании природного биоразнообразия при соблюдении экологических ограничений (Xu et al., 2022; Salman et al., 2018). Его ключевыми особенностями являются ориентация на природные экосистемы, образовательная направленность, относительно низкая массовость и связь с местными сообществами.

Вместе с тем биотуризм не является автоматически устойчивым: его позитивный эффект достигается только при условии научно обоснованного управления туристской нагрузкой, институционального регулирования и справедливого распределения выгод. В противном случае существует риск деградации экосистем.

Для Республики Узбекистан биотуризм имеет стратегическое значение: страна обладает высоким биоразнообразием и значительным потенциалом ОПТ. Развитие этого направления может стать инструментом сохранения природного наследия, формирования экологической культуры и диверсификации туристского продукта. Необходима управляемая модель, включающая развитие инфраструктуры, подготовку кадров, внедрение научного мониторинга и активное участие местных сообществ.

Список использованной литературы:

1. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). (1973). <https://cites.org> (дата обращения 04.05.2026г.)
2. Convention on Biological Diversity (CBD). (1992). <https://www.cbd.int> (дата обращения 04.05.2026г.)
3. International Union for Conservation of Nature. (2018). Guidelines for Protected Area Management Categories. <https://www.iucn.org> (дата обращения 04.05.2026г.)
4. UN Tourism. (2023). Tourism and Sustainable Development. <https://www.unwto.org> (дата обращения 05.05.2026г.)
5. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20.10.2014 № 290 «О мерах по регулированию использования биологических ресурсов». <https://lex.uz/docs/2485767> (дата обращения 06.05.2026г.)
6. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.07.2019 № 484 «О Стратегии сохранения биологического разнообразия Республики Узбекистан на 2019 – 2028 годы». <https://lex.uz/docs/4372841> (дата обращения 06.05.2026г.)
7. Красная книга Республики Узбекистан (5-е издание). 2019г. <https://gov.uz/ru/eco/news/view/26441> (дата обращения 06.05.2026г.)
8. World Bank. (2020). Wildlife Tourism for Conservation and Development. <https://www.worldbank.org> (дата обращения 05.05.2026г.)
9. Vochkareva T.V. Экологический туризм: анализ существующего международного опыта. 2003.
10. Xu L., Ao C., Liu B., Cai Z. Ecotourism research: A scientometric review. Sustainability. 2022. P. 7.
11. Salman A., Jaafar M., Mohamad D. Ecotourism and sustainable tourism development: A review. 2018. p. 4.